

References

1. ITU Handbook on Spectrum Monitoring. Geneva, 2011. <https://www.itu.int/pub/R-HDB-23-2011>
2. ITU-R Report SM.2012. Economic aspects of spectrum management. Geneva, 2018. <https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2012-6-2018>
3. A.P. Pavlyuk, S.Yu. Pastukh, A. Yu. Plossky. An approach to development of Guidelines on formulation the technical requirements for spectrum management systems. – Trudi (Proceedings of) NIIR № 2, 2016. (In Russian. See translation into English at the website: <https://www.ircos.ru/en/articles.html>)
4. S.Yu. Pastukh, A.P. Pavlyuk, A. Yu. Plossky. Alternative tender process in the field of spectrum management. (Published in the same issue of the journal as this article.)
5. ITU Handbook on Computer-aided Techniques for Spectrum Management (CAT). Geneva, 2015. <https://www.itu.int/pub/R-HDB-01-2015>
6. Report ITU-R SM.2356. Procedures for Planning and Optimization of Spectrum-Monitoring Networks in the VHF/UHF Frequency Range. <https://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2356>
7. Document FM22 (09)50 rev.1. Questionnaire and Results on Radio Monitoring Services. 32nd Meeting of FM22, Ljubljana, 13 – 16 October 2009. <http://www.archive.ero.dk/764D6AAF-6354-49CD-B981-FA4B46AF493E.W5Doc?frames=no&frames=0>

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Есев А.И.

Дунайский институт Национального университета “Одесская морская академия”, старший преподаватель кафедры судовых энергетических установок и систем

ANALYSIS OF THE USE OF GROUNDING DEVICES SHIPS ELECTRICAL EQUIPMENT

Yesyev A.

Danube Institute of the National University “Odessa Maritime Academy”, Senior Lecturer of the Department of Ship Power Plants and Systems

Аннотация

В статье рассмотрены основные аспекты использования заземляющих устройств судового электрооборудования. Рассмотрены вопросы повышения электробезопасности на морских судах и требования Международных морских классификационных обществ к защитным заземлениям. Приведены описания конструкции, принципа действия и эксплуатации устройств заземления. Выполнен анализ использования заземляющих устройств судового электрооборудования и с учетом этого даны дополнительные рекомендации по установке защитных заземляющих устройств.

Abstract

The article discusses the main aspects of the use of grounding devices for ship electrical equipment. The issues of improving electrical safety on ships and the requirements of the International Marine Classification Societies for protective grounding are considered. Descriptions of the design, principle of operation and operation of grounding devices are given. An analysis of the use of grounding devices of ship electrical equipment has been carried out and, taking this into account, additional recommendations have been given on the installation of protective grounding devices.

Ключевые слова: корпус судна, проводник, защитное заземление, площадь сечения, сопротивление, электротравма.

Keywords: ship hull, conductor, protective earth, cross-sectional area, resistance, electrical injury.

Технический прогресс на морском транспорте характеризуется увеличением энерговооруженности судов и насыщением их современными видами электрооборудования. Все это требует повышенного внимания к вопросам электробезопасности на флоте.

На современных судах весь судовой экипаж, а не только специалисты-электромеханики, связан с обслуживанием электрооборудования и различных электрических приборов. Поэтому в условиях плавания на морском судне электротравма возможна как в процессе эксплуатации электротехнического оборудования, так и при выполнении других работ

(в машинном отделении, на палубе, на камбузе, в прачечной, в танке, котле и т.д.). Для повышения безопасности труда на морских судах важно, чтобы каждый член экипажа, независимо от его специальности, хорошо ориентировался в вопросах электробезопасности.

Технический надзор за строящимися и эксплуатируемыми морскими судами осуществляет Международная ассоциация классификационных обществ, МАКО (англ. International Association of Classification Societies, IACS) - международное объединение классификационных обществ, ставящее

своей целью выработку стандартов и правил в отношении обеспечения безопасности морских перевозок. Штаб-квартира ассоциации находится в Лондоне, Англия. Ассоциация объединяет крупные национальные классификационные общества (в практической эксплуатации и далее в тексте используется широко распространенный термин – Регистр) в целях развития сотрудничества между ними в области технического надзора за судами для обеспечения безопасности мореплавания. Деятельность МАКО направлена на унификацию национальных правил классификации, обмера, постройки, эксплуатации и ремонта морских судов, используемых в судостроении материалов, снабжения морских судов техническими средствами (спасательными, противопожарными и т. п.). Ассоциация является главным советником Международной морской организации (ИМО) по техническим вопросам. Ниже приведен перечень наиболее авторитетных морских классификационных обществ, входящих в состав МАКО:

1. ABS - American Bureau of Shipping /АВС - Американское Бюро Судостроения/;

2. BV - Bureau Veritas/БВ - Бюро Веритас (Франция)/;

3. CCS - China Classification Society /ККО – Китайское Классификационное Общество/;

4. DNV - Det Norske Veritas /ДНВ - Дет Норске Веритас (Норвегия)/;

5. GL - Germanischer Lloyd /ГЛ - Германский Ллойд (ФРГ)/;

6. KRS - Korean Register of Shipping /КР-Корейский Регистр судов (Корея)/;

7. LR- Lloyd Register of Shipping /РСЛ - Регистр Судостроения Ллойда (Англия)/;

8. NKK - Nippon Kaiji Kyokai /НКК - Ниппон Кайджи Киокай (Япония)/;

9. RINA - Registro Italiano Navale /ИМП - Итальянский Морской Регистр/;

10. RS - Russian Maritime Register of Shipping /РС - Российский Морской Регистр Судостроения/;

Согласно Правилам Регистра в целях улучшения условий электробезопасности на морских судах предусматриваются обязательные защитные заземления стационарного, передвижного и переносного электрооборудования. Защитным заземлением (см. рис.1) называют преднамеренное электрическое соединение металлическим проводником какого-либо электрического устройства с землей или ее эквивалентом (металлическим корпусом судна).

Рис. 1. Принципиальная схема защитного заземления.

Выполнение заземления корпусов судового электрооборудования является защитным и, кроме того, обеспечивает защиту от помех радиоприему.

На судах землей считается металлический корпус судна, находящегося на плаву, а при неметаллическом корпусе — металлические листы на наружной поверхности корпуса, расположенные ниже грузовой ватерлинии (заземлители).

В качестве заземлителей на судах с металлическим корпусом используют детали корпусного набора и конструкции общесудовых систем. Исключением являются трубопроводы цистерн, баллонов и других емкостей для сжатых газов и горючих жидкостей. Места заземления указывают в чертежах проекта.

Заземлению подлежат все нетоковедущие металлические части судового электрооборудования,

которые вследствие повреждения изоляции могут оказаться под напряжением. Прикосновение к металлическим частям оборудования, оказавшимся под напряжением и не имеющим непосредственного контакта с землей, так же опасно, как и прикосновение к не изолированной токоведущей части цепи (фазе).

Назначение заземления — снизить напряжение, обусловленное «замыканием на корпус», до безопасного уровня и предупредить поражение человека электротоком. На судах заземляются корпуса электрических машин, их пуско-регулирующая аппаратура, корпуса трансформаторов, распределительных устройств, кожухи коммутационной и защитной аппаратуры, светильники, измерительная аппаратура и приборы управления судном, метал-

личные оболочки кабелей, ручной электроинструмент, предназначенный для работы при напряжениях выше 24 В постоянного и 12 В переменного тока.

Стационарное электрическое оборудование должно быть заземлено с помощью наружных заземляющих проводников (см. рис. 2, 3,4).

Рис. 2. Типовой узел заземления корпуса прибора, имеющего болт (винт) заземления:
1 — винт; 2 — шайба пружинная; 3 — шайба; 4 — наконечник; 5 — перемычка заземления;
6 — бойка стальная или из легкого сплава; 7 — болт.

Рис.3. Болт заземления на наружной части корпуса электродвигателя.

Рис.4. Заземление электродвигателя наружным заземляющим проводником.

Заземление электрооборудования осуществляют: на судах с металлическим корпусом — на корпус судна, на судах с неметаллическим корпусом — на специально проложенную магистраль заземления.

Использовать крепежные болты электрооборудования в качестве устройств заземления корпуса электрооборудования не допускается.

Перемычки (проводники) заземления и жилы заземления не должны содержать коммутационной аппаратуры (выключателей, разъединителей и т.п.), т.е. должны быть неразмыкаемыми.

В качестве заземляющего проводника допускается использование одной из свободных (незадействованных) жил питающего кабеля. В этом случае она должна присоединяться к заземленной части оборудования внутри его корпуса (клемной коробки, см. рис.5). Как правило, заземление такого вида применяется на электроприводах небольшой мощности (до 1 кВт) и при условии небольшой протяженности питающего кабеля, так как сопротивление заземляющей жилы должно быть не более 0,4 Ом.

Рис.5. Заземление электродвигателя внутри его корпуса (клемной коробки).

Допускается не применять специального заземления с помощью наружных заземляющих проводников, если установка оборудования обеспечивает надежный электрический контакт между корпусом оборудования и корпусом судна во всех эксплуатационных условиях. При этом контактные поверхности лап (фланца) и металлических конструкций для их крепления зачищают до металлического блеска и сразу смазывают тонким слоем технического вазелина. Вазелин служит для созда-

ния барьерного слоя, препятствующего проникновению влаги в контактное соединение. На величину переходного сопротивления тонкий слой вазелина практического влияния не оказывает, так как при креплении оборудования он легко выжимается из контактных бугорков соединения. После закрепления электрооборудования периметр контактных поверхностей окрашивают густотертým суриком при соединении стальных поверхностей или цинковыми белилами при соединении поверхностей из

легких сплавов. Слой краски служит еще одним барьером для проникновения влаги в контактное соединение.

Однако следует отметить, что вышеуказанный последний вариант заземления, предусматривающий надежный электрический контакт между корпусом оборудования и корпусом судна широко применяется на современном флоте в последние годы, но не всегда является эффективным. Как показывает многолетняя практика эксплуатации судовых электро-приводов контактные поверхности лап (фланца) и металлических конструкций для их крепления очень часто подвержены коррозии, несмотря на меры, применяемые для ее предотвращения. Особенно часто этому подвержены электроприводы насосов охлаждения (заборной и пресной водой), балластных и пожарных насосов. Более того, при выполнении ремонтных и профилактических работ эксплуатационным персоналом, недостаточно тщательно зачищаются сопрягаемые (контактные) поверхности и обильно покрываются слоем антикоррозионной смазки, что совершенно недопустимо. Таким образом, при наружном осмотре отсутствует возможность контроля состояния заземляющего устройства.

Учитывая вышеизложенные факторы, рекомендуется наиболее широкое применение заземления судовых электроприводов наружным заземляющим проводником с учетом требований Правил Регистра.

Для заземления, выполняемого наружным заземляющим проводником, должны применяться медные проводники. Можно также применять проводники из другого коррозионно-стойкого металла, но при условии, что их сопротивление не будет превышать сопротивления требуемого медного проводника.

Сечение провода защитного заземления устанавливается равным сечению токопроводящей жилы кабеля до 16 мм² включительно, но не менее 50% сечения токоведущих проводов, если сечение их более 16 мм². Однако применение защитного заземляющего провода сечением свыше 70 мм² считается нецелесообразным.

Минимально допустимое сечение заземляющего медного провода устанавливается не менее 4 мм² для силовых установок и не менее 2,5 мм² для установочной арматуры и сетей освещения. В аппаратуре связи, сигнализации и теплового контроля сечение заземляющего провода выбирается не менее 1,5 мм².

При использовании для заземления одной из жил питающего кабеля она должна присоединяться к заземленной части оборудования внутри его корпуса. Для заземления, выполняемого специальной жилой питающего кабеля, площадь сечения этой жилы должна быть равна номинальной площади сечения жилы питающего кабеля — для кабелей площадью сечения до 16 мм² и, по крайней мере, равна

1/2 площади сечения жилы питающего кабеля, но не менее 16 мм² — для кабелей площадью сечения более 16 мм².

Заземление передвижных, съемных и переносных потребителей должно производиться через заземленное гнездо штепсельной розетки или другое заземленное контактное устройство и медную заземляющую жилу питающего гибкого кабеля. Площадь сечения заземляющей жилы должна быть не менее номинальной площади сечения жилы питающего гибкого кабеля для кабелей сечением до 16 мм² и, по крайней мере, равна 1/2 площади сечения питающего гибкого кабеля, но не менее 16 мм² — для кабелей площадью сечения более 16 мм².

Защитные заземления стационарного, передвижного и переносного электрооборудования должны соответствовать технической документации, Правилам Регистра и Правилам техники безопасности.

Сопротивление защитного заземления должно быть не более:

0,1 Ом - при заземлении наружным заземляющим проводником;

0,4 Ом - при заземлении жилой питающего кабеля.

Исправность защитных заземлений должна контролироваться при осмотрах и ТО соответствующего электрооборудования.

Заземление корпусов выключателей, соединительных коробок, корпусов светильников и подобной арматуры при установке ее на изоляционную обшивку и при наличии внутри таких изделий винта заземления также можно производить с помощью третьей (четвертой) жилы питающего кабеля. Аналогично заземляют корпуса взрывозащищенной арматуры, при этом соединение заземляющей жилы с корпусом судна выполняют во взрывобезопасном помещении. Сечение заземляющего проводника обычно равно сечению рабочей жилы, но не менее 15 мм² при сечении питающего кабеля до 16 мм². Если площадь поперечного сечения питающего кабеля больше 16 мм², минимальное сечение заземляющего проводника должно быть равно половине сечения питающего кабеля, но не менее 16 мм².

Для заземления панцирных оплеток под крепящими скобами необходимо снять скобу, крепящую кабель, и зачистить наждачной бумагой до блеска места вокруг крепежных отверстий, не нарушая антикоррозионного покрытия. После выполнения заземления периметр скобы окрашивают густотертым суриком.

Заземление оболочек кабелей, закрепленных в подвесках, производят медными лужеными шинами сечением 0,2×1 мм², присоединяемыми к винтам заземления, которые установлены на подвеске или на наборе корпуса судна.

Рис. 6. Заземление кабелей, закрепленных в подвесках: 1 — кабели; 2—подвеска; 3 — шина заземления; 4 — винт заземления; 5 — бонка.

Рис. 7. Заземление кабеля при вводе в прибор: а — на винт заземления прибора; б — на винт заземления гайки сальника. 1 — кабель; 2 — манжета заземления; 3 — винт заземления; 4 — шайба пружинная; 5 — втулка; 6 — гибкая перемычка; 7 — сальник.

При заземлении электрооборудования перемычкой (проводником) сопротивление заземляющей цепи (устройство заземления корпуса электрооборудования — жила заземления — деталь заземления на корпусе судна) должно быть: для защитного заземления — не более 0,1 Ом, а для экранирующего заземления — не более 0,02 Ом.

При заземлении электрооборудования жилой заземления подводимого кабеля сопротивление заземляющей цепи (устройство заземления корпуса электрооборудования — жила заземления — деталь заземления на корпусе судна) должно быть: не более 0,02 Ом — для экранирующего заземления; не более 0,4 Ом — для защитного заземления.

Металлическая конструкция для защиты кабелей (канал, труба, желоб, кожух) должна иметь не менее одного заземления. Конструкция, состоящая из нескольких секций, должна иметь не менее двух заземлений. При этом отдельные секции должны быть электрически соединены между собой (должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи). Сопротивление заземляющей цепи для защитного заземления (конструкция защиты кабеля — корпус судна) должно быть не более 0,1 Ом.

Использовать крепежные болты электрооборудования в качестве устройств заземления корпуса электрооборудования не допускается.

Рекомендуемые сечения заземляющих проводников.

Площадь сечения жилы кабеля, присоединенной к потребителю, мм ²	Площадь сечения заземляющего проводника стационарного оборудования, мм ² , минимальная	
	однопроволочного	многопроволочного
До 2,5	2,5	1,5
2,5 — 120	1/2 площади сечения присоединенной жилы кабеля, но не менее 4	
Свыше 120	70	

Список литературы

1. Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers. Class NK NIPPON KAIJI KYOAI. 2021.

2. BUREAU VERITAS. Rules for the Classification of Steel Ships NR467 – July. 2022.

3. Правила классификации и постройки морских судов. Российский морской регистр судоходства. С-Пб., 2019.

4. Регістр судноплавства України. Правила класифікації та побудови морських суден. Київ, 2020.

5. <http://ship-machinery.ru/>